

Original paper

YOSH FUTBOLCHILARNING HUJUM TAKTIK HARAkatLARINI SHAKLLANTIRISHDA JISMONIY TAYYORGARLIKNING O'RNI

© I.R. Shaniyazov¹✉ © Sh.A. Arziyev²✉

¹Berdaq nomidagi Qoraqalpog' davlat universiteti, Nukus, Qoraqalpog'iston

²Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti, Nukus, Qoraqalpog'iston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada 16–17 yoshdagi futbolchilarning musobaqa davomida hujumning turli taktik-texnik holatlarini amalga oshirish xususiyatlari chuqur tahlil qilingan. Tadqiqotda hujumning markaziy va periferik (qanot) zonalarida tashkil etilish nisbatlari, shuningdek, xavfli hujum jarayonlarida final bosqichdagi zarba berish holatlari ilmiy asosda tahlil qilingan. Shuningdek, futbolchilarning kombinatsion hujum harakatlarida ishtiroki, ularning o'zaro hamkorligi va bu jarayonda amalga oshiriladigan texnik-taktik elementlarning samaradorligi batafsil ochib berilgan.

MAQSAD: yosh futbolchilarni jismoniy tayyorlashda ularda estetik va taktik ko'nikmalarni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, aniqlik, uyg'unlik va chiroyga asoslangan hujum harakatlarini o'rgatish orqali ularda nafaqat sport ko'nikmalari, balki ijodiy tafakkur, sabr-toqat, va did rivojlanadi. Bu esa ularning kasbiy tayyorgarligi va intellektual salohiyatining yuksalishiga xizmat qiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida futbol bo'yicha o'quv dasturlari, hujum taktikalarining turlari, ularni o'rgatish metodikasi, shuningdek pedagogik va psixologik adabiyotlar tahlil qilindi. Amaliy mashg'ulotlar jarayonida yosh futbolchilarning mustaqil ishlari, grafik vositalar, vizual materiallar asosida kuzatuvlar olib borildi. Shuningdek, ko'rgazmali usul, ijodiy yondashuv va individual topshiriqlar asosida o'rgatish metodlari qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: yosh futbolchilarning estetik va taktik ko'nikmalarini shakllantirishda harakatlarning proporsion, simmetrik va ritmik uyg'unligi muhim rol o'ynaydi. Ular hujum harakatlarining go'zalligini anglab yetish, fazoviy tasavvur qilish va ularni maydonda ifodalashga o'rganadilar. Kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, doimiy ravishda taktik mashqlarni bajargan futbolchilarda fikrlash tarzi, grafikli tafakkuri va ijodiy yondashuvi ancha rivojlangan. Ayniqsa, kombinatsiyali hujum modellari orqali ularda jamoaviy harakat, milliy sport qadriyatlariga hurmat kabi fazilatlar shakllanadi.

XULOSA: futbol mashg'ulotlarida geometrik va taktik asosga ega bo'lgan hujum mashqlarining ta'limiy va tarbiyaviy ahamiyati katta. Ushbu mashqlar orqali futbolchilarning didi, estetik idroki va taktik ifoda qilish malakasi rivojlanadi. Natijada, ularning nafaqat sport sohasidagi ko'nikmalari, balki insoniy va estetik qadriyatlari ham

boyiydi. Shuning uchun futbolni estetik va axloqiy tarbiyaning samarali vositasi sifatida qo'llash, uni zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan boyitish dolzarb hisoblanadi.

Kalit so'zlar: hujumlar soni, hujum taktik harakati, darvozaga berilgan zarbalar, hujumda ishtirok etuvchilar soni.

Iqtibos uchun: Shaniyazov.I.R., Arziyev.Sh.A. Yosh futbolchilarning hujum taktik harakatlarini shakllantirishda jismoniy tayyorgarlikning o'рни // Inter education & global study. 2025. №4. B.83–91.

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ФОРМИРОВАНИИ ТАКТИЧЕСКИХ АТАКУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ У ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ

© И.Р. Шаниязов^{1✉}, Ш.А. Арзиёв^{2✉}

¹Қарақалпақстан ҳосударственнй университет имени Бердаха, Нукус,
Қарақалпақстан

²Нукусский государственнй педагогический институт имени Ажинияза, Нукус,
Қарақалпақстан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье подробно проанализированы особенности реализации различных тактико-технических действий в атаке у футболистов 16–17 лет во время соревнований. В исследовании научно обосновано соотношение организации атак в центральной и периферийной (фланговой) зонах, а также действия на завершающей стадии опасных атакующих эпизодов. Кроме того, подробно раскрыта эффективность технических и тактических элементов, используемых футболистами в процессе взаимодействия при выполнении комбинационных атакующих действий.

ЦЕЛЬ: в подготовке юных футболистов важное значение имеет формирование у них эстетических и тактических навыков. Особенно важно обучать их атакующим действиям, основанным на точности, гармонии и выразительности, что способствует развитию не только спортивных умений, но и творческого мышления, терпения, вкуса и общей культуры. Это, в свою очередь, способствует повышению их профессиональной подготовки и интеллектуального потенциала.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования были проанализированы учебные программы по футболу, виды атакующих тактик, методика их преподавания, а также педагогическая и психологическая литература. Во время практических занятий проводились наблюдения за самостоятельной работой юных футболистов с использованием графических средств, шаблонов и визуальных материалов. Применялись также методы наглядности, творческого подхода и индивидуальных заданий.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: формирование эстетических и тактических навыков у юных футболистов требует соблюдения пропорциональности, симметрии и ритмичности движений. Они учатся воспринимать красоту атакующих

действий, развивают пространственное воображение и умение выражать его в игровом процессе. Наблюдения показали, что у футболистов, регулярно выполняющих тактические упражнения, значительно развивается мышление, графическое восприятие и творческий подход. Особенно при формировании комбинационных моделей атак у них воспитываются качества командного взаимодействия и уважения к национальным спортивным ценностям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: атакующие упражнения, основанные на геометрических и тактических принципах, имеют большое образовательное и воспитательное значение. Через эти упражнения у футболистов формируется вкус, усиливается эстетическое восприятие и развивается способность к тактическому выражению. В результате обогащаются не только их профессиональные знания, но и общечеловеческие и эстетические ценности. Поэтому использование футбола как эффективного средства эстетического и нравственного воспитания, а также его обогащение современными педагогическими подходами остаются актуальной задачей.

Ключевые слова: количество атак, тактические действия в атаке, удары по воротам, количество участников в атаке.

Для цитирования: Шаниязов И.Р., Арзиев Ш.А. Роль физической подготовки в формировании тактических атакующих действий у юных футболистов // Inter education & global study. 2025. №4. С. 83–91.

THE ROLE OF PHYSICAL TRAINING IN THE FORMATION OF OFFENSIVE TACTICAL MOVEMENTS IN YOUNG FOOTBALL PLAYERS

© Ilkham R. Shaniyazov¹✉, Shinabad A. Arziev²✉

¹Karakalpak State University named after Berdakh, Nukus, Karakalpakstan

²Nukus state pedagogical institute named after Ajiniyaz, Nukus, Karakalpakstan

Annotation

INTRODUCTION: the article provides a detailed analysis of the implementation of various tactical and technical actions in attack by 16–17-year-old football players during competitions. The study scientifically justifies the proportion of attacking formations in central and peripheral (flank) zones, as well as the execution of final actions in dangerous attacking phases. Moreover, it thoroughly explores the effectiveness of technical and tactical elements used by players in the course of interaction during combination attacking plays.

AIM: in the training of young football players, the formation of aesthetic and tactical skills plays a vital role. It is particularly important to teach them attacking actions based on precision, harmony, and expressiveness, which contribute not only to the development of sports abilities but also to creative thinking, patience, taste, and overall

cultural awareness. This, in turn, enhances their professional preparation and intellectual potential.

MATERIALS AND METHODS: during the research, football training programs, types of attacking tactics, and their teaching methodology were analyzed, along with pedagogical and psychological literature. Observations were conducted during practical sessions by analyzing the independent work of young football players using graphic tools, templates, and visual materials. Teaching methods based on visualization, creative approaches, and individual assignments were applied.

DISCUSSION AND RESULTS: the development of aesthetic and tactical skills in young football players requires movements that follow principles of proportionality, symmetry, and rhythm. Players learn to perceive the beauty of attacking actions, develop spatial imagination, and gain the ability to express this understanding in gameplay. Observations revealed that players who consistently perform tactical exercises show improved thinking, graphic perception, and creative approaches. Particularly, the development of combination attacking models fosters qualities such as teamwork and respect for national sports values.

CONCLUSION: attacking exercises based on geometric and tactical principles have significant educational and pedagogical value. Through these exercises, players develop taste, strengthen aesthetic perception, and enhance their ability to express tactics effectively. As a result, not only their athletic skills but also their human and aesthetic values are enriched. Therefore, using football as an effective tool for aesthetic and moral education and enriching it with modern pedagogical approaches remains a current and important task.

Keywords: number of attacks, tactical attacking actions, shots on goal, number of participants in attack.

For citation: Ilkham R. Shaniyazov, Shinabad A. Arziev. (2025) 'The Role of Physical Training in the Formation of Tactical Attacking Actions in Young Football Players'/Inter education & global study. 2025. (4). pp. 83–91. (In Uzbek)

Ko'pgina tadqiqotchilar (1,2) xalqaro maydonlarda yuqori natijalarga erishishda hujum harakatlarining yetarli darajada samarali emasligini ta'kidlaydilar. Ilmiy manbalarda futbolchilarning hujum taktikasini shakllantirishda duch kelinayotgan kamchiliklar, jumladan, hujum uyushtirish jarayonidagi sustkashlik va noaniqlik, jismoniy tayyorgarlik darajasining yetarli emasligi bilan izohlanadi. Futbol murabbiylarining fikricha, musobaqalardagi natijalar ko'p jihatdan jamoaning tezkor hujum tashkil etish mahoratiga bog'liq bo'lib, ushbu jarayonni optimallashtirish maqsadida mashg'ulot jarayonlarida maxsus tayyorgarlik tizimlari joriy etilishi lozim. Ayniqsa, hujumni tashkillashtirishda futbolchilarning yoshi, jismoniy va funksional imkoniyatlarini inobatga olgan holda, individual va jamoaviy texnik-taktik tayyorgarlikning ilmiy asoslangan metodikasi ishlab chiqilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Shundan kelib chiqib, futbolchilarimiz ushbu

kamchiliklarni bartaraf etish uchun o'z mahoratlarini muntazam ravishda takomillashtirishlari lozim.

Himoya zonasidan hujumni samarali tashkillashtirish – jamoaning g'alabaga erishish omillaridan biri hisoblanadi. Biroq, ushbu jarayonda futbolchilarning harakat tezligi, texnik-taktik uslublarni to'g'ri qo'llashi hamda hujumni aniq va samarali yakunlash qobiliyati hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ayniqsa, yosh futbolchilarning to'pni o'rta va uzoq masofaga aniq uzatishi, hamda sheriklarining optimal harakat yo'nalishlarini oldindan hisobga olib, to'p uzatish texnikasini to'g'ri qo'llashi muhim ahamiyat kasb etadi. Hujum taktikalarining asosiy maqsadi – to'pni himoya zonasidan raqib jarima maydoniga tez va samarali yetkazib borish, shuningdek, darvoza oldida xavfli vaziyatlar yaratish orqali gol urishdan iboratdir. Shu bois, futbolchilarning hujum qilish borasidagi harakatlarini tahlil qilish ham nazariy, ham amaliy jihatdan ko'plab mutaxassis va murabbiylarning (3,4) ilmiy izlanishlarida dolzarb mavzulardan biri sifatida e'tirof etiladi.

Hozirgi zamonaviy futbolda hujum tashkil etish samaradorligini aniqlashda bir qancha muhim parametrlar, jumladan, hujumning davomiyligi, ishtirok etuvchi futbolchilar soni va zarba berish natijadorligi singari mezonlar hisobga olinadi. Ilmiy tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, samarali hujum strategiyalarini shakllantirish uchun futbolchilarning texnik, jismoniy va psixologik tayyorgarlik darajasini doimiy ravishda oshirib borish talab etiladi. Shu jihatdan, hujum harakatlarining aniqligi va samaradorligi bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni chuqurlashtirish zamonaviy futbol uchun dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Mazkur omillarni hisobga olgan holda, biz ushbu mavzuni tadqiqot obyekti sifatida tanladik.

Ishning maqsadi – O'zbekiston chempionatida ishtirok etayotgan oliy toifa jamoa futbolchilarining musobaqa sharoitida tezkor hujum uyushtirishdagi harakatlarini ilmiy asosda tahlil qilish va baholash. Ushbu tadqiqot doirasida futbolchilarning hujum taktikalarini shakllantirish, ularning texnik-taktik va jismoniy tayyorgarlik darajasini aniqlash hamda samarali hujum mexanizmlarini aniqlashga yo'naltirilgan kompleks yondashuv ishlab chiqiladi.

Ishning vazifalari:

Musobaqa davomida futbolchilarning hujum taktikasini amalga oshirishdagi harakatlar soni va ularning samaradorligini ilmiy asosda tahlil qilish.

Hujum harakatlarini bajarishda futbolchilarning hujum va himoya taktikasidagi harakat intensivligini taqqoslash hamda ularning o'zaro bog'liqligini aniqlash.

Tezkor hujum tashkil etishda futbolchilarning pozitsion joylashuvi va kombinatsion o'yin uslublarining samaradorligini baholash.

Hujum harakatlarini optimallashtirish uchun taktik va jismoniy tayyorgarlik bo'yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot natijalari va uning muhokamasi:

Tadqiqotimiz doirasida yosh futbolchilarning hujum taktik harakatlarini turli o'yin holatlarida kuzatish orqali ularning samaradorligini baholadik. Kuzatuvlar davomida 16–17 yoshdagi futbolchilarning qanot va markaz orqali uyushtirgan hujumlari hamda bu

hujumlarning xavfli vaziyatlarga olib kelish ehtimoli tahlil qilindi. Ushbu kuzatuvlar Qoraqalpog'iston Respublikasi (QQR), Xorazm va Buxoro futbol akademiyalarida tahsil olayotgan futbolchilar ishtirokida amalga oshirildi. Tadqiqot doirasida har bir jamoaning 10 ta o'yin davomida ko'rsatgan natijalari o'rtacha ko'rsatkichlar asosida baholandi.

Pedagogik kuzatishlar natijalariga ko'ra, QQR futbol akademiyasida shug'ullanuvchi futbolchilar jami 86 marotaba hujum uyushtirgan bo'lib, ulardan 49,6 tasi qanotdan amalga oshirilgan. Ushbu hujumlarning samaradorlik ko'rsatkichi 25,8% ni tashkil etdi (ya'ni hujumlar darvozaga zarba bilan yakunlangan holatlar). Markaz orqali uyushtirilgan hujumlarning umumiy soni 34,7 ta bo'lib, ularning 16,7% samaradorlik ko'rsatkichiga ega bo'ldi.

Buxoro futbol akademiyasida shug'ullanuvchi futbolchilarning hujum faoliyatini tahlil qilsak, qanotdan uyushtirilgan hujumlarning o'rtacha soni 47,5 tani tashkil etgan bo'lsa, ularning 25,5% samarali yakunlangan. Markazdan amalga oshirilgan 30 ta hujumning 17,3% samarali bo'lgan.

Xorazm futbol akademiyasi futbolchilari esa qanot orqali o'rtacha 48,2 marotaba hujum uyushtirgan bo'lib, ulardan 23,7% samarali bo'lgan. Markazdan amalga oshirilgan hujumlarning soni 32,6 tani tashkil etib, ularning 18,7% samaradorlik darajasiga ega bo'lgan.

Ushbu natijalardan xulosa qilish mumkinki, qanot orqali uyushtirilgan hujumlar markaz orqali amalga oshirilgan hujumlarga nisbatan ko'proq bo'lishiga qaramay, markaziy hujumlarning samaradorlik ko'rsatkichi nisbatan yuqoriroq bo'lib chiqdi. Bu esa hujumlarning markaz orqali tashkil etilishi raqib himoyasi uchun katta xavf tug'dirishi hamda hujumlarning darvoza oldida aniqroq va samaraliroq yakunlanishiga zamin yaratishini ko'rsatadi. Shu boisdan hujum strategiyalarini ishlab chiqishda markaziy hujumlarning samaradorligini oshirish va ularni to'g'ri tashkil etishga alohida e'tibor qaratish lozim.

Keltirilgan natijalar asosida biz futbolchilarning o'quv-mashg'ulot jarayonini takomillashtirish maqsadida, mavjud kamchiliklarni bartaraf etishga yo'naltirilgan maxsus vositalardan foydalanish zarurligini ta'kidlaymiz. O'quv-mashg'ulot jarayonida nafaqat qanot orqali amalga oshiriladigan hujum taktikasiga, balki zamonaviy futbol sharoitida tobora xavfli tus olayotgan markaz orqali hujum tashkil etish usullariga ham alohida e'tibor qaratish lozim. Bu esa futbolchilarning nafaqat hujum harakatlarini son jihatidan, balki sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Tadqiqotimiz davomida Qoraqalpog'iston Respublikasi (QQR) futbol akademiyasida shug'ullanuvchi 16–17 yoshdagi futbolchilar o'rtacha har bir o'yinda 84,4 marotaba hujum tashkil etgan bo'lsa (faqat xavfli hujumlar hisobga olingan), ulardan 25,9 marotabasi darvozaga zarba berish bilan yakunlanadigan xavfli hujumlar bo'lgan. Ushbu zarbalarning 18,6 tasi darvoza tomon yo'naltirilgan, ulardan 10,8 tasi noaniq, 7,8 tasi esa aniq bo'lib chiqqan. Samaradorlik ko'rsatkichi 41,9% ni tashkil etgan bo'lsa, umumiy nuqsonlar miqdori 58,1% ni tashkil qilgan.

Buxoro futbol akademiyasida shug'ullanayotgan futbolchilarning o'yin jarayonidagi faoliyati tahlil qilinganda, o'rtacha 77,5 marotaba hujum amalga oshirilgan bo'lib, ulardan 55,9 tasi (74%) xavfsiz hujumlar sifatida baholangan, 21,6 tasi (27,9%) esa xavfli hujumlar qatoriga kiritilgan. Ushbu natijalar futbolchilarning hujum qilishdagi samaradorligini oshirish maqsadida texnik-taktik va jismoniy tayyorgarlik jarayoniga alohida urg'u berish lozimligini ko'rsatmoqda.

Shu sababli, mashg'ulot jarayonida markaz orqali amalga oshiriladigan hujumlarni shakllantirishga qaratilgan maxsus mashqlarni ishlab chiqish va ularni o'quv jarayoniga joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Futbolchilarning hujum samaradorligini oshirish uchun aniqlikni oshirishga qaratilgan individual va jamoaviy texnik mashg'ulotlar, kombinatsion o'yin usullari hamda qaror qabul qilish tezligini rivojlantirishga yo'naltirilgan mashqlar tizimli ravishda olib borilishi lozim. Bu esa musobaqa sharoitida tezkor va samarali hujum tashkil qilishni ta'minlaydi.

Tadqiqot natijalaridan kelib chiqib, yosh futbolchilarning hujum uyushtirish jarayonida nechta o'yinchi ishtirok etishi hujum samaradorligiga qanday ta'sir ko'rsatishini tahlil qildik. Olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, aksariyat hollarda hujum harakatlari ikki futbolchi ishtirokida amalga oshirilgan bo'lib, bu hujumlarning samaradorligi nisbatan yuqori bo'lgan.

Ikki futbolchi ishtirokidagi hujumlar eng ko'p uchraydigan hujum shakli bo'lib, QQR futbol maktabi futbolchilari tomonidan o'rtacha 31,1 marotaba (36,8%) qayd etildi. Buxoro futbol maktabida bu ko'rsatkich 29,4 marotaba (37,9%) tashkil etgan bo'lsa, Xorazm futbol akademiyasida 30,2 marotaba (37,4%) kuzatilgan. Ushbu natijalar shuni ko'rsatadiki, hujumni tashkillashtirishda ikki futbolchi o'rtasidagi kombinatsion o'yinlar yetakchi o'rin tutadi.

Uch futbolchi ishtirokidagi hujumlar soni nisbatan kamayib, QQR futbol maktabida 25,2 marotaba (29,9%), Buxoro futbol maktabida 23,4 marotaba (30,2%) va Xorazm maktabida 23,5 marotaba (29,1%) ni tashkil etdi. Bu esa hujumlarning uch futbolchi ishtirokida shakllanganida ham samarali ekanligini ko'rsatadi, biroq ularning umumiy hujumdagi ulushi kamayganligi shuni anglatadiki, bunday hujumlarni shakllantirish uchun ko'proq vaqt va aniq taktik yondashuv talab etiladi.

To'rt futbolchi ishtirokidagi hujumlar esa sezilarli darajada kam uchraydi, QQR futbolchilari 12,3 marotaba (14,6%), Buxoro futbolchilari 9,5 marotaba (12,3%) va Xorazm futbolchilari 12,4 marotaba (15,3%) bu shaklda hujum uyushtirgan.

Besh futbolchi ishtirokidagi hujumlar yanada kamayib, QQR maktabi futbolchilari tomonidan 8,9 marotaba (10,5%), Buxoro maktabida 8,3 marotaba (10,7%) va Xorazm maktabida 7,8 marotaba (9,7%) amalga oshirilgan. Ushbu natijalar shuni anglatadiki, ko'proq futbolchi ishtirokidagi hujumlar kamroq uchraydi va bunday kombinatsiyalar o'yin sur'ati va o'zaro muvofiqlashuvni talab qiladi.

Oltita futbolchi ishtirokidagi hujumlar eng kam uchraydigan holat bo'lib, QQR maktabi futbolchilari 6,9 marotaba (8,2%), Buxoro maktabi futbolchilari 6,9 marotaba

(8,9%) va Xorazm maktabi futbolchilari 6,5 marotaba (8,5%) bu shaklda hujum uyushtirgan.

Ushbu natijalarga asoslanib, hujum uyushtirish jarayonida futbolchilarning o'zaro kombinatsion harakatlari va hamkorlik darajasini oshirish muhimligi aniqlanadi. Ayniqsa, hujumni tezkor va samarali yakunlash uchun ikki yoki uch futbolchi ishtirokida tashkil etiladigan hujum modellari ustida ko'proq ishlash lozim. Shuningdek, murabbiylar mashg'ulot jarayonida ko'p futbolchi ishtirokidagi hujumlarni samarali tashkil etish bo'yicha maxsus mashqlar va taktik sxemalarni ishlab chiqishi zarur. Bu esa futbolchilarning o'zaro muvofiqlashuvini oshirishga hamda raqib himoyasini samarali yorib o'tishga yordam beradi.

Amaliy tavsiyalar. Tadqiqot natijalari va amaliy tavsiyalar shuni ko'rsatdiki, yosh futbolchilarning hujum harakatlarini samarali amalga oshirish uchun murabbiylar jismoniy tayyorgarlik va taktika o'rtasidagi uyg'unlikka e'tibor qaratishlari zarur. Jismoniy tayyorgarlikning kuchaytirilishi, ayniqsa, tezlik, chidamlilik va muvozanatni rivojlantirishga yo'naltirilgan mashqlar yordamida hujum harakatlari yanada samarali bo'lishi mumkin.

Hujum taktikalarini amalga oshirishda nafaqat jismoniy tayyorgarlik, balki texnik mahorat va qaror qabul qilish tezligini oshirishga qaratilgan mashqlar ham muhim ahamiyatga ega. Murabbiylar o'quv-mashg'ulot jarayonida real o'yin vaziyatlariga moslashtirilgan mashqlarni tanlashlari, shu bilan birga, o'yinchilarning o'zaro harakatlarini takomillashtirishga qaratilgan aniq mashqlarni joriy qilishlari lozim.

Tadqiqot davomida olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, qanotlardan uyushtiriladigan hujumlar samaradorligi jihatidan markazdan uyushtiriladigan harakatlarga nisbatan yuqori bo'lgan. Shu sababli, murabbiylar mashg'ulotlarda har ikkala turdagi hujumlarni rivojlantirishga bir xilda e'tibor qaratishlari zarur. O'yin davomida amalga oshirilgan hujumlarning samaradorligini oshirish uchun futbolchilarni tezkor va aniq qarorlar qabul qilishga, hujumni samarali yakunlashga o'rgatish lozim.

Natijada, hujum taktik harakatlarini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun murabbiylarning taktika va jismoniy tayyorgarlikni birgalikda olib borishlari o'yinchilarning vaziyatlarga tezda javob bera olishiga imkon yaratadi. Bu futbolchilarni har bir o'yin sharoitiga mos ravishda yondashishga, kombinatsiyalarni yaxshilashga va o'zaro muvofiq harakatlanishga o'rgatadi.

Hujum harakatlarini yuqori saviyada amalga oshirish uchun murabbiylar taktika va jismoniy tayyorgarlikni birgalikda olib borishlari zarur. Bu esa futbolchilarga o'yin jarayonida vujudga keladigan holatlarni tezda hal qilish imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, qanotlardan amalga oshiriladigan hujum harakatlari markazdan uyushtiriladigan hujumlarga nisbatan son jihatdan ham, samaradorlik bo'yicha ham ustunlikka ega. Shu sababli, murabbiylar mashg'ulot jarayonida hujumning ikkala turini ham rivojlantirishga e'tibor qaratishlari lozim.

Hujumlarning samaradorligini oshirish uchun texnik-taktik tayyorgarlik darajasi yuqori bo'lishi kerak. Ayniqsa, futbolchilar tomonidan o'yin davomida hujum

kombinatsiyalarini tez va samarali amalga oshirishni o'rgatish, ularning jamoaviy o'yinini mustahkamlashga xizmat qiladi.

O'yin davomida futbolchilarning hujum tashkil etish bo'yicha ishtirokini tahlil qilar ekanmiz, ikki va uch futbolchi ishtirokida amalga oshiriladigan hujumlar eng samarali natijalarni ko'rsatmoqda. Shu sababli, ushbu kombinatsiyalar asosida mashg'ulotlarni shakllantirish lozim.

Tadqiqot natijalari murabbiylarga yosh futbolchilarning hujum strategiyasini yanada rivojlantirish bo'yicha ilmiy asoslangan ma'lumotlar beradi. Ularning o'zaro harakatlarini yaxshilash, hujumni tez va aniq amalga oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar murabbiylar uchun metodik qo'llanma sifatida foydalanilishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Безъязычный Б.И. Формирование ударных движений по показателям целевой точности у юных спортсменов 12-16 лет (на примере футбола): Автореф. дис. ... канд. пед. наук. — Харьков, 1991. 156с
2. Годик М.А., Черепанов П.П., Галеев Р.З. Интегральная оценка атакующих действий. //Футбол: Ежегодник. —1984. /Сост. С.А.Савин, А.С.Соловьёв. Редкол.: К.И.Бесков и др. —М.: Физкультура и спорт, 1984. —С.7-11.
3. Золотарёв А.П., Шамардин А.И. Структура основных компонентов соревновательной деятельности юных футболистов: Учебно-методическое пособие. /Под ред. Н.Д.Васильева. —Волгоград: ВГИФК, 1993. —33 с.
4. Исеев Ш.Т. Анализ атакующих действия футболистов высокой квалификации/ Журнал. «Фан спорта» №1, 2004. 45-47с

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Shaniyazov Ilxam Rashidovich**, Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi kafedrasida assistent o'qituvchisi. [**Шаниязов Илхам Рашидович**, ассистент кафедры теории и методики физической культуры], [**Ilkham R. Shaniyazov**, Assistant Lecturer at the Department of Theory and Methodology of Physical Education]; manzil: Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, Sh. Abdirov ko'chasi №1 uy, [адрес: Республика Каракалпакстан, Нукус, ул. Абдилова,1], [address: Republic of Karakalpakstan, Nukus, Street Abdirov, 1].

✉ **Arziyev Shinabat Abdiraxmanovich**, Ajiniyoz nomidagi NDPI Jismoniy tarbiya fakulteti Sport fanlari kafedrasida assistent o'qituvchisi, [**Арзиев Шинабат Абдирахманович**, ассистент кафедры спортивных наук факультета физической культуры], [**Shinabad A. Arziev**, Associate Professor of the Department of Sports Sciences, Faculty of Physical Culture]; manzil: Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, P.Seytov ko'chasi, raqamsiz uy, [адрес: Республика Каракалпакстан, город Нукус, улица П. Сейтова, дом без номера], [address: Republic of Karakalpakstan, Nukus city, P. Seitov Street, unnumbered house].